

ABDURAUUF FITRAT ASARLARIDA QO'LLANGAN IBORALARNING FUNKSIONAL-PRAGMATIK XUSUSIYATLARI

Farmonova Umida Maxsutaliyevna

FarDU tilshunoslik kafedrası o'qituvchisi
u1910638@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20808932>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jadid adabiyotining taniqli vakili Abdurauf Fitrat asarlarida qo'llangan iboralarning funksional-pragmatik xususiyatlari tahlil etiladi. Tadqiqotda frazeologizatsiyaning mohiyati, iboralarning badiiy matnda tutgan o'rni va ularning ekspressiv-emotsional vazifalari ko'rib chiqiladi. Fitrat she'riy va nasriy asarlaridan olingan misollar asosida iboralarning pragmatik ta'sir mexanizmlari, milliy mentalitetni ifodalashdagi roli va badiiy estetik qimmatini ochib beriladi.

Kalit so'zlar: frazeologiya, ibora, funksional-pragmatik xususiyat, ekspressivlik, Abdurauf Fitrat, badiiy matn, emotsional tasir.

Frazeologizmlar til xazinasining bebaho boyligi hisoblanadi. Ular nafaqat lug'aviy birliklar majmui, balki xalqning tarixi, madaniyati, turmush tarzi va dunyoqarashini o'zida aks ettiruvchi muhim lisoniy hodisadir. Frazeologik birliklar milliy o'ziga xoslikni ifodalash bilan birga, tilda so'zlashuvchi xalqning tafakkuri, qadriyatlarini va voqelikni idrok etish usulini namoyon qiladi. Shu jihatdan ular tilning milliy-madaniy xususiyatlarini o'rganishda muhim manba vazifasini bajaradi. Frazeologizmlar til tizimida alohida o'rin egallab, tuzilishiga ko'ra so'z birikmasiga yaqin, semantik jihatdan esa yaxlit ma'noni ifodalovchi barqaror birliklar sifatida tavsiflanadi. Ular so'zdan murakkabroq, gapdan esa kichikroq lisoniy birlik bo'lib, o'ziga xos struktur-semantik va funksional-pragmatik xususiyatlarga ega. Aynan shu jihatlari sababli frazeologik birliklar ko'p yillar davomida tilshunoslikning dolzarb tadqiqot obyektlaridan biri bo'lib kelmoqda.

Frazeologizmlarning shakllanishi murakkab kechadi. Hozirga qadar frazeologik shakllanish so'z yasallishining davomi sifatida tadqiq etilib, asosiy e'tibor so'z yasallishning xususiyatlariga qaratildi. Natijada frazeologik shakllanishning o'ziga xos vosita va usullari yetarli darajada tadqiq etilmadi. O'zbek tilshunosligida frazeologizmlarning semantik, grammatik, uslubiy tadqiqatga doir qator ishlar mavjud. Ammo frazeologizmlar shakllanishida lisoniy va nolisoniy omillar, ifodaviy va mazmun jihatidan qaror toptirishda so'zlarning o'rni ma'noviy shakllanish qirralari, shakllanishda motivlovchi va derevatsiya asoslari, mavjud umumtil frazeologizmlari asosida yangi frazeologizmlar shakllanishining leksik va

semantak xususiyatlari kabi masalalar hozirgi tilshunoslikning dolzarb muammolaridir [1;4].

Fitrat asarlarida milliy dard va mustaqillik mavzusini ifodalovchi iboralar alohida o'rin tutadi. Quyidagi parchada bu xususiyat yaqqol ko'zga tashlanadi:

Sening ziyoratingga keldim, sultonim!

Ezilgan boshim,

qisilgan vijdonim,

kuygan qonim,

o'rtangan jonim uchun

bu sag'anangdan davo izlab keldim, xoqonim!

Yuz yillardan beri jafo ko'rub, g'am chekib turkning qonli ko'z yoshlarin etaklaringga to'karga keldim [2;34].

Ushbu parchada Abdurauf Fitrat tomonidan qo'llangan iboralar nafaqat obrazlilikni kuchaytirish, balki muallifning milliy dard, iztirob va ozodlik g'oyalarini ta'sirchan ifodalashga ham xizmat qilgan. Matnda uchraydigan "ezilgan bosh", "qisilgan vijdon", "kuygan qon", "o'rtangan jon", "qonli ko'z yosh to'kmoq" kabi iboralar kuchli hissiy-ta'sirchan yuk kasb etadi.

Mazkur matnda iboralar qahramonning ruhiy holatini, xalqning ko'p yillik iztiroblarini va milliy fojiani ta'sirchan ifodalash vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Xususan, "qonli ko'z yosh to'kmoq" iborasi xalqning cheksiz alam-u hasratini, zulm va istibdod tufayli boshdan kechirgan og'ir taqdirini ifodalaydi. Bu ibora matnda kuchli pragmatik ta'sir uyg'otib, o'quvchida achinish va hamdardlik hissini yuzaga keltiradi.

"Ezilgan bosh", "qisilgan vijdon", "kuygan qon", "o'rtangan jon" birikmalari metaforik-iboraviy xususiyatga ega bo'lib, insonning ma'naviy va ruhiy ezilish holatini obrazli tarzda ifodalaydi. Ushbu iboralar muallifning millat taqdiri uchun kuyunchaklik hissini kuchaytiradi hamda nutqning ta'sirchanligini oshiradi.

Pragmatik jihatdan qaralganda, iboralar o'quvchiga kuchli hissiy ta'sir ko'rsatish, milliy o'zlikni anglash va tarixiy xotira tuyg'ularini uyg'otish vazifasini bajaradi. Fitrat ularni qo'llash orqali kitobxonni befarq kuzatuvchi emas, balki xalq dardiga sherik bo'luvchi faol tinglovchi darajasiga ko'taradi. Natijada iboralar matnning estetik qimmatini oshirish bilan birga, muallifning g'oyaviy-mafkuraviy maqsadini ro'yobga chiqarishga ham xizmat qiladi.

Fitrat lirikasida sevgi mavzusidagi iboralar o'ziga xos estetik vazifani bajaradi:

*Qip-qizil gulim, yop-yorug' oyim,
Ketmay tur biroz, men ko'ray seni.*

Dardli jonimning sen davosimi?

Mungli ko'nglumning podshosimi? [2;39].

Ushbu she'riy parchada qo'llangan "qip-qizil gulim", "yop-yorug' oyim", "dardli jonim", "mungli ko'nglim" kabi birliklar badiiy matnning emotsional-ekspressiv ta'sirchanligini oshirishga xizmat qilgan. Ular orasida "dardli jon" va "mungli ko'ngil" turg'un obrazli birikmalar sifatida qahramonning ichki kechinmalarini ifodalaydi.

Mazkur parchada sevgiliga murojaat qilish jarayonida qo'llangan obrazli ifodalar lirik qahramonning samimiy tuyg'ularini ochib berishga xizmat qiladi. "Qip-qizil gulim" va "yop-yorug' oyim" birliklari an'anaviy sharqona poetik tasvir vositalari bo'lib, ma'shuqaning go'zalligi, pokligi va qadr-qimmatini ulug'lash vazifasini bajaradi. Bu birliklar murojaatning emotsional kuchini oshirib, mehr-muhabbat mazmunini yanada yorqinlashtiradi.

"Dardli jonim" birikmasi lirik qahramonning iztirob va hijron azoblarini ifodalasa, "mungli ko'nglim" birikmasi ruhiy tushkunlik, sog'inch va ichki iztirob holatini aks ettiradi. Pragmatik nuqtayi nazardan, mazkur ifodalar adresatga nisbatan kuchli hissiy munosabatni namoyon etadi. Lirik qahramon sevgilisini "dardli jonimning davosi", "mungli ko'nglimning podshosi" sifatida tasvirlash orqali uni o'z hayotining eng muhim va qadrli shaxsi darajasiga ko'taradi. Natijada bu birliklar nafaqat estetik, balki affektiv-pragmatik vazifani ham bajarib, nutqning ta'sirchanligini kuchaytiradi.

Fitrat asarlarida ijodiy jarayon va ruhiy inqiroz holatlarini aks ettiruvchi iboralar ham muhim o'rin tutadi. Quyidagi misolda bu xususiyat yaqqol ko'zga tashlanadi:

Ko'nglimning tuyg'ulari-la shoirliq sezgularimni bir yo'ldan o'tga solarding... [2;44].

"O'tga solmoq" iborasi o'zbek tilida ko'chma ma'noda "qattiq iztirobga duchor etmoq, ruhiy qiynoq keltirmoq, sinovdan o'tkazmoq" ma'nolarini anglatadi. Matndagi ushbu iborada ko'ngil tuyg'ulari va ijodiy ilhomning bir vaqtning o'zida iztirob va hayajon girdobiga tushishi anglatiladi. Muallif sevgi, sog'inch yoki ichki ziddiyatlarning nafaqat insoniy his-tuyg'ulariga, balki uning shoirlik iste'dodi va ijodiy olamiga ham kuchli ta'sir ko'rsatganini obrazli tarzda ifodalaydi.

*Yana butun borlig'imning negizlari yemirildi,
Umidimning ko'b chidamli teraklari yiqildi,*

*Xayolimning totli, chuchuk soatlari butunlay
Uzoqlashib ketdi mendan!.. To'sib turar yo'limni
Umidsizlik qayg'ulari tongi otmas bir tunday,
O'lum daxi qutqarg'ali kelib tutmas qo'limni [2;45].*

Mazkur she'riy parchada muallifning chuqur ruhiy tushkunligi, umidsizlik va iztirob holati obrazli ifodalar orqali yoritilgan. "Borlig'imning negizlari yemirildi", "umidimning teraklari yiqildi", "xayolimning totli, chuchuk soatlari uzoqlashib ketdi", "umidsizlik qayg'ulari yo'limni to'sib turar", "o'lim qo'limni tutmas" kabi obrazli birikmalar kuchli emotsional-ekspressiv mazmun kasb etadi.

"Borlig'imning negizlari yemirildi" ifodasi inson hayotining tayanch nuqtalari, ma'naviy asoslari izdan chiqqanini anglatadi. "Umidimning ko'b chidamli teraklari yiqildi" ifodasida umid daraxt yoki terakka qiyoslangan bo'lib, terakning yiqilishi barcha orzu va ishonchlarning barbod bo'lishini bildiradi. Bu metaforik ifoda umidsizlikning yuqori darajasini ko'rsatib, matnning ta'sirchanligini kuchaytiradi.

"Xayolimning totli, chuchuk soatlari uzoqlashib ketdi" birikmasi baxtli xotiralar va quvonchli damlarning ortda qolganini bildirsa, "umidsizlik qayg'ulari yo'limni to'sib turar" ifodasida umidsizlik jonlantirilgan. Bu personifikatsiya ruhiy iztirobning naqadar kuchli ekanini ko'rsatadi. "O'lim daxi qutqarg'ali kelib tutmas qo'limni" misrasida esa o'lim ham najot bera olmaydigan darajadagi ruhiy azob tasvirlangan.

*Sen kelgach,
Ko'nglumni
Qayg'ular-la, motamlar-la o'rangan
Qora, qalin pardalar
Yirtildi [2;47].*

Mazkur she'riy parchada "ko'ngilni qayg'ular va motamlar bilan o'rangan qora, qalin pardalar yirtilishi" obrazi orqali lirik qahramonning ruhiy holatidagi keskin o'zgarish tasvirlangan.

"Qora, qalin pardalar" birikmasi ko'chma ma'noda g'am-g'ussa, iztirob, tushkunlik va ruhiy siqilish holatlarini anglatadi. Ko'ngilning qayg'ular bilan o'ralishi insonning ichki dunyosi zulmat va umidsizlik girdobida qolganini ifodalaydi. "Pardalar yirtildi" ifodasi esa mazkur salbiy holatlarning barham topishi, qalbning ozod bo'lishi va ruhiy uyg'onishni bildiradi. Bu yerda parda ramziy ma'noda inson qalbini quvonch va nurdan ajratib turgan to'siq sifatida talqin qilinadi.

Pragmatik jihatdan ushbu obraz o'quvchiga kuchli hissiy ta'sir ko'rsatadi. Muallif qayg'u va quvonch holatlarini qarama-qarshi qo'yish orqali sevgining yoki aziz insonning hayotdagi najotkor kuch ekanini ta'kidlaydi. Natijada matnda umidsizlikdan umidga, zulmatdan nurga o'tish jarayoni yorqin badiiy vosita orqali ifodalanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Abdurauf Fitrat asarlarida qo'llangan iboralar muallif badiiy mahoratining muhim ko'rinishlaridan biri hisoblanadi. Ular asarlarning g'oyaviy-badiiy mazmunini ochib berishda, qahramonlarning ruhiy kechinmalarini va muallifning ijtimoiy-estetik qarashlarini ifodalashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Tahlil qilingan misollar shuni ko'rsatadiki, Fitrat ijodida iboralar milliy dard va ozodlik g'oyalarini, sevgi va hijron tuyg'ularini, shuningdek, umid, tushkunlik kabi ruhiy holatlarni ta'sirchan hamda obrazli ifodalash imkonini bergan. Ularning funksional-pragmatik xususiyatlari matnning hissiy-ta'sirchanligini kuchaytirib, o'quvchiga kuchli estetik va ruhiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois Fitrat asarlaridagi iboralar nafaqat badiiy tasvir vositasi, balki muallifning kommunikativ maqsadini ro'yobga chiqaruvchi muhim pragmatik birliklar sifatida ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Маматов А.Э. Ўзбек тили фразеологизмларининг шаклланиш масалалари: Филол. фан. д-ри ...дисс. автореф. – Тошкент, 2000. – Б.4.
2. Abdurauf Abdurahim o'g'li Fitrat. She'rlar, nasriy asarlar, dramalar, publitsistika, tilshunoslik va adabiyotshunoslikka oid maqolalar [Matn] \ qayta nashr. – Toshkent: Zabarjad Media, 2024. – 400 b.

